

ВОЙНА И ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ

Жужанов Шерзод Примович

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10203318>

АННОТАЦИЯ: выделены как общие, так и специфические признаки войн и вооруженных конфликтов, их ключевые отличительные особенности, сформулирован расширенный подход к пониманию сути и содержания современных категорий «война» и «вооруженный конфликт».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: агрессия, война, вооруженный конфликт, военный конфликт, вооруженная борьба.

XULOSA: urushlar va qurolli to'qnashuvlarning umumiy va o'ziga xos xususiyatlari, ularning asosiy ajralib turadigan xususiyatlari ta'kidlangan, zamonaviy "urush" va "qurolli to'qnashuv" toifalarining mohiyati va mazmunining yashirin xususiyatlarini tushunishga kengaytirilgan yondashuv shakllantirilgan.

KALIT SO'ZLAR: tajovuz, urush, qurolli mojar, harbiy mojar, qurolli kurash.

ABSTRACT: both general and specific signs of wars and armed conflicts, their key distinctive features are highlighted, an expanded approach to understanding the latent signs of the essence and content of the modern categories of "war" and "armed conflict" is formulated.

KEYWORDS: aggression, war, armed conflict, military conflict, armed struggle.

История человечества - это во многом история многочисленных войн и вооруженных конфликтов. Войны стали «спутниками» человечества с появлением первых античных государств и являются таковыми до настоящего времени. Люди не только привыкли к войнам и вооруженным конфликтам, но и давно уже научились жить и выживать в конфликтной среде и вести страшную статистику их жертв. Несмотря на развитие культуры, варварский феномен войны в истории человечества далеко не случайное явление. По оценкам специалистов, за прошедшие 5 тыс. лет произошло более 14 тыс. войн, в которых погибло свыше 4,5 млрд человек. На время без войн приходится в общей сложности 250-300 лет, а это в среднем не более одной недели в год. На основе такой статистики делается вывод, что человечество воевало всегда.

Средства вооруженной борьбы и военное искусство в ходе войн и вооруженных конфликтов постоянно совершенствовались. Однако основным и неизменным орудием войны было и есть государственное вооруженное насилие. В древнем мире войны носили характер завоевательных походов, они отличались жестокостью, тотальным разорением территории врага и уничтожением его живой силы. В эпоху Средневековья войны велись за захват крепостей. Переход человечества в эпоху Возрождения к машинному производству привел к классическим войнам с участием массовых армий. XX век породил новый тип военных конфликтов - мировые войны, в которых стали

участвовать не только массовые армии, но и большое количество государств: десятки стран и десятки миллионов людей. Человечество пережило две подобные войны.

В Первой мировой войне (1914-1918) участвовало 38 государств, 74 млн человек (погибло 10 млн). Вторая мировая война (1939-1945) превзошла все без исключения предшествующие войны по масштабу, числу участвующих стран, жертвам и далеко идущим последствиям. В ней приняло участие 62 государства, поставлено «под ружье» 110 млн человек, число погибших - более 60 млн человек, а раненых и искалеченных на фронтах и в тылу - более 90 млн человек.

В настоящее время существует практически единое понимание того, что в ядерно-космический век с применением самых смертоносных и неизбирательных в истории человечества видов вооружений способна привести не только к невиданным ранее разрушениям и огромным человеческим жертвам, но и к уничтожению биологических основ жизни на Земле. Поэтому такая война уже не может быть рациональным и допустимым средством политики, ее орудием. В такой войне не может быть ни победителей, ни побежденных. В этом заключается коренное и принципиальное отличие возможной войны современной эпохи от всех войн ранее предшествующих исторических эпох.

В Уставе Организации Объединенных Наций определение войны как социально-политического явления отсутствует. Вооруженная борьба между государствами сведена к агрессии и борьбе с ней в ходе вооруженного конфликта. Согласно 1-й статье резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года, под агрессией понимается применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности и политической независимости другого государства или каким-либо другим образом, не совместимым с Уставом ООН.

К действиям, совершение которых составляет акт агрессии, относятся:

вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства;

применение любого оружия одним государством против другого государства, даже если оно не сопровождается вторжением вооруженных сил

блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства;

нападение вооруженных сил государства на вооруженные силы другого государства;

применение вооруженных сил государства, находящихся по соглашению со страной пребывания на его территории, в нарушение условий, предусмотренных соглашением;

предоставление своей территории другому государству в целях использования ее для совершения актов агрессии против третьих государств;

засылка государством вооруженных банд, групп, а также регулярных сил или наемников на территорию другого государства в целях применения против него вооруженной силы.

Исходя из принципов мира и безопасности, международное право признает законным применение военной силы только в двух исключительных случаях:

-при агрессии со стороны другого государства, для защиты своего суверенитета как индивидуально, так и коллективно;

-при применении превентивных мер, для восстановления мира и порядка по решению Совета безопасности ООН, или на основе международных договоров [1].

Иных законных оснований для развязывания военных действий Уставом ООН не предусмотрено.

Кроме того, в международно-правовых нормах, действующих в военной сфере, существует понятие «состояние войны», под которым понимается прекращение с государством (группой государств) мирных отношений с момента объявления состояния войны, или фактического начала военных действий, до окончания военных действий, или до заключения между ними мирного договора. Объявление состояния войны в стране влечет за собой ряд юридических последствий:

-прекращаются мирные отношения между государствами, т. е. между ними прерываются дипломатические и консульские отношения. Персонал посольств и консульств отзывается (Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года);

-политические, экономические и иные договоры, рассчитанные на мирные отношения, прекращают свое действие. Начинается фактическое выполнение соглашений, регулирующих законы и обычаи ведения войны (например, Женевские конвенции 1949 года);

-к гражданам страны-противника может быть применен специальный режим: их право на выбор места жительства ограничивается, они могут быть интернированы или принудительно поселены в определенном месте (ст. 41-42 Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны);

-имущество, принадлежащее не посредственно государству противнику, конфискуется (за исключением имущества дипломатических и консульских представительств, а также граждан государства противника).

Возможно, именно поэтому с середины 50-х годов XX столетия ведущие страны НАТО отказались от употребления термина «война», заменив его «военным или вооруженным конфликтом». В связи с этим, следует вспомнить, что после завершения Второй мировой войны ни страны НАТО, ни СССР, ни Российская Федерация войн никому не объявляли, не объявляли и о переходе в состояние войны, а значит, и не вели войн.

В 90-е годы XX века с подачи США возникло сначала новое понятие «гуманитарная операция», а затем и другие виды операций. Эти термины стали применяться, чтобы узаконить военное вмешательство без наличия законных международных оснований для применения силы. Так, при отсутствии санкций Совета Безопасности ООН США и ряд стран НАТО развязывали агрессивные военные действия против Сербии (1999), Афганистана (2001), Ирака (1998, 2003) и Ливии (2011), несмотря на то, что эти действия, согласно Уставу ООН, подпадают под понятие агрессия, которая, с точки зрения международного права, является международным преступлением [2].

Российские подходы к пониманию войн и вооруженных конфликтов основываются на современных научных взглядах, а также правовых источниках,

которые позволяют всесторонне и объективно проанализировать суть современных военных конфликтов и их важнейшие классификационные свойства.

Отечественные военно-политические взгляды определяют тот факт, что обобщающим понятием при раз- решении межгосударственных или внутригосударственных противоречий с применением военной силы является военный конфликт. Военный конфликт охватывает все виды современного вооруженного противоборства. Его подкатегориями являются войны (крупно масштабные, региональные, локальные) и вооруженные конфликты (между народными и внутренними).

Говоря о войнах и вооруженных конфликтах, следует иметь в виду, что они имеют общие специфические признаки:

во-первых, по сущности войны и вооруженные конфликты - это социально-политические явления, представляющие собой акт государственного вооруженного насилия. Здесь же уместно подчеркнуть, что эти явления присущи только человеческому обществу;

во-вторых, войны и вооруженные конфликты возникают и ведутся только между факторами международного права - государствами или их коалиционными военно-политическими союзами (коалициями государств) и на их территориях либо хотя бы одной из противоборствующих сторон должно быть государство;

в-третьих, в ходе войн и вооруженных конфликтов вооруженная борьба должна вестись национальными или коалиционными вооруженными силами, а также другими силовыми структурами государства с применением средств вооруженного насилия;

в-четвертых, содержание войн и вооруженных конфликтов определяется наличием всех форм борьбы, их свойствами и связями. Формы борьбы (политические, дипломатические, экономические, информационные, идеологические и др.) в защиту национальных интересов государства ведутся во всех сферах его жизнедеятельности еще в мирное время. При угрозе войны или вооруженного конфликта ведение форм борьбы мирного времени до крайней степени обостряется. С началом войны или вооруженного конфликта противоборствующие стороны переходят к крайней форме борьбы - вооруженной борьбе, а формы борьбы мирного времени продолжают вестись с наибольшим напряжением и являются ее неотъемлемыми составляющими;

в-пятых, в ходе вооруженной борьбы появляются жертвы, которые поддаются количественной оценке. От этого зависит вмешательство в конфликт международных институтов безопасности;

в-шестых, и это следует подчеркнуть особо, войны и вооруженные конфликты не ведутся вечно, а имеют определенные временные рамки;

в-седьмых, целями противоборствующих сторон в современных войнах и вооруженных конфликтах, как правило, являются разгром вооруженных сил противника, свержение действующей власти, захват территории, либо установление контроля над ее частью;

Приведенные выше признаки являются общими как для войн, так и для вооруженных конфликтов, но вместе с тем ставить знак равенства между этими явлениями не приходится.

Отметим некоторые отличительные признаки войн и вооруженных конфликтов:

война как социальное явление появилась на определенной стадии исторического процесса. Только с образованием государств, преследующих определенные политические цели, стало возможным употреблять категорию «война». Понятия «военный конфликт» и «вооруженный конфликт» появились только в середине XX века;

война, в отличие от вооруженного конфликта, должна либо объявляться, либо с фактическим началом военных действий государство должно переходить в особое состояние - состояние войны, которое требует мобилизации всех материальных ресурсов и духовных сил страны;

вооруженную борьбу в ходе войны должны вести прежде всего вооруженные силы страны, а также другие силовые структуры государства в полном или необходимом (достаточном) для достижения военно-политической цели составе. В некоторых случаях в ходе вооруженного конфликта вооруженная борьба может вестись и без участия вооруженных сил.

Состояние войны характеризуется такими факторами, когда все имеющиеся ресурсы и духовные силы страны, а также ее важнейшая военно-политическая инфраструктура задействованы в интересах войны в целом, а экономика страны полностью или частично переведена на военные рельсы [3].

Анализ современных вооруженных конфликтов, на примере, в которых принимала участие РФ, показывает, что в стране не объявлялось состояние войны. Не вводилось состояние войны и в государствах НАТО, которые вели или ведут вооруженную борьбу в различных регионах мира, так как объявление состояния войны всегда предусматривает ограничение общественных свобод и расширение мер общественного принуждения.

Из этого следует, что объявление войны государству-агрессору, а войны в современную эпоху, как правило, не объявляются, либо переход государства в состояние войны (состояние, отличное от мирного) является ключевыми признаками и отличительными чертами войны от вооруженного конфликта.

Что касается завершения войн и вооруженных конфликтов, то в соответствии с нормами международного права их прекращение отражается в актах, отличающихся один от другого как по способам юридического оформления, так и по тем правовым последствиям, которые они порождают для воюющих сторон.

Основным международно-правовым актом прекращения состояния войны между воюющими сторонами является заключение ими мирного договора, в соответствии с которым наступают следующие правовые последствия:

прекращают действовать законы и обычаи войны;

устанавливаются мирные дипломатические отношения;

возобновляется действие ранее заключенных международных договоров; возвращаются все военнопленные, производится репатриация гражданского населения, попавшего на территорию противника;

осуществляется вывод оккупационных войск; производится разминирование минных полей и траление морских мин; разрешаются вопросы политической, материальной ответственности государств, уголовной ответственности военных преступников [4].

Наиболее распространенной формой прекращения вооруженных конфликтов является общее перемирие, приводящее на основе взаимного соглашения между участниками вооруженного конфликта не только к приостановлению военных действий, но и к их прекращению. Общее перемирие оформляется воюющими сторонами в договорно-правовом порядке со всеми вытекающими из этого международно-правовыми последствиями.

Из международных источников о завершении войн и вооруженных конфликтов можно дополнительно сформулировать два отличительных признака: война всегда заканчивается победой одной из противоборствующих сторон и поражением другой, основным международно-правовым актом прекращения состояния войны между воюющими сторонами является заключение ими мирного договора; в вооруженном конфликте победа необязательна, он может быть завершён путем применения различных форм и способов прекращения военных действий.

В связи с этим употреблять категорию «война» целесообразно, да и должно, только при учете всех рассмотренных как общих специфических, так и отличительных признаков. Исходя из сказанного, можно констатировать, что война - социально-политическое явление, в ходе которого противоборствующие стороны преследуют решительные военно-политические цели, наряду с формами борьбы мирного времени переходят к вооруженной борьбе и в состояние, отличное от их мирного состояния, которое требует мобилизации всех материальных ресурсов и духовных сил сторон.

Это определение не претендует на завершенность, но в любом другом определении в обязательном порядке, на наш взгляд, должны быть учтены основные рассмотренные признаки войны.

Именно с учетом такого подхода, на наш взгляд, представляется целесообразным рассматривать категории «военный конфликт», «война» и «вооруженный конфликт».

Список используемой литературы:

1. Горшечников О.М., Малышев, А.И., Пивоваров, Ю.Ф. Проблемы типологии современных войн и вооруженных конфликтов // Вестник Академии военных наук. 2017. № 1 (58). С. 48-54.
2. Устав Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс]. URL: <https://www.un.org/ru/charter-united-nations/>
3. Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении [Электронный ресурс]. Доступ из справ правовой системы «Консультант Плюс».
4. Михайлов Д.О. Международно-правовое регулирование состояния войны, начала и окончания военных действий // Военно-юридический журнал. 2008. № 6. С. 27-30.